

DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS DE BAIXO CUSTO E COM SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIAS

Lucas Lara Carvalho
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-7836-8196

Pedro Augusto Queiroz de Assis
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7145-7847

Leonardo Campanine Sicchieri
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3795-0128

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle de velocidade para um motor de corrente contínua utilizado na excitação de uma bancada didática de vibrações com quatro graus de liberdade. A bancada foi concebida para permitir a visualização intuitiva de fenômenos clássicos da dinâmica estrutural, como ressonância e modos de vibrar, servindo como ferramenta de apoio ao ensino na disciplina de Vibrações Mecânicas. O motor é acoplado a um disco desbalanceado e fixado à primeira base da estrutura, de modo que a rotação do conjunto gera uma força periódica de excitação com frequência igual à frequência de rotação do motor. Assim, ao se ajustar adequadamente a velocidade de rotação, torna-se possível excitar a estrutura próxima às suas frequências naturais, evidenciando amplitudes elevadas de resposta e permitindo a observação dos modos de vibração. Um dos desafios no desenvolvimento da bancada está na projeção do controlador de velocidade, uma vez que as elevadas amplitudes de vibração impõem dificuldades adicionais à manutenção precisa da rotação do motor. Para superar essas dificuldades adotou-se um sistema de controle em malha fechada. Os resultados experimentais mostram que o trabalho contribui para o desenvolvimento de uma plataforma experimental de caráter didático, capaz de integrar, em um mesmo sistema, conceitos de dinâmica estrutural, instrumentação e controle.

Palavras-Chave - Controle de Velocidade de Motor CC; Vibrações Mecânicas; Bancada Didática; Excitação por Desbalanceamento; Análise Modal.

TITLE HERE IN ENGLISH IS MANDATORY

Abstract - This work presents the development of a speed control system for a direct current motor used in the excitation of a didactic vibration bench with four degrees of freedom. The bench was conceived to allow the intuitive visualization of classical phenomena of structural dynamics, such as resonance and vibration modes, serving as a support tool for teaching in the Mechanical Vibrations discipline. The motor is coupled to an unbalanced disk and fixed to the first base of the structure, so that the rotation of

the assembly generates a periodic excitation force with frequency equal to the rotation frequency of the motor. Thus, by properly adjusting the rotation speed, it becomes possible to excite the structure close to its natural frequencies, evidencing high response amplitudes and allowing the observation of vibration modes. One of the challenges in the development of the bench lies in the design of the speed controller, since the high vibration amplitudes impose additional difficulties to the precise maintenance of the motor rotation. To overcome these difficulties a closed-loop control system was adopted. The experimental results show that the work contributes to the development of an experimental platform of didactic character, capable of integrating, in a single system, concepts of structural dynamics, instrumentation and control.

Keywords - Speed Control; Mechanical Vibrations; Didactic Test Bench; Unbalance Excitation; Modal Analysis.

I. INTRODUÇÃO

O estudo de vibrações mecânicas é fundamental na formação de engenheiros, uma vez que está diretamente relacionado à compreensão de fenômenos fundamentais em estruturas mecânicas, tais como frequências naturais, ressonância e modos de vibrar. Além da importância conceitual, a análise de vibrações também desempenha papel relevante no projeto, monitoramento e diagnóstico de sistemas de engenharia, contribuindo para o aumento da confiabilidade e do desempenho operacional [1]. No entanto, em muitos cursos de graduação, esses conceitos ainda são abordados de forma predominantemente teórica, o que pode dificultar sua plena assimilação pelos estudantes. Nesse contexto, a experimentação assume papel importante no processo de ensino-aprendizagem, especialmente por meio do uso de bancadas didáticas, que possibilitam a associação entre a modelagem matemática e a resposta física observada em laboratório, tornando o aprendizado mais aplicado e efetivo [2, 3].

Nesse cenário, as bancadas experimentais voltadas ao ensino de vibrações mecânicas têm sido cada vez mais utilizadas

como ferramentas pedagógicas, sobretudo pela capacidade de reproduzir, em escala reduzida, fenômenos dinâmicos observados em sistemas reais. O desenvolvimento de bancadas de baixo custo também tem se mostrado relevante, pois amplia o acesso a recursos experimentais em instituições de ensino e favorece uma maior integração entre teoria e prática. Trabalhos como os apresentados em [4, 5] mostram diferentes propostas de bancadas para análise vibratória, com ênfase na visualização do comportamento dinâmico e no estudo de vibrações associadas ao funcionamento de máquinas rotativas. Inserido nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma bancada didática de vibrações com quatro graus de liberdade, projetada para apresentar baixas frequências naturais e amplitudes relativamente elevadas de resposta, de modo a facilitar a visualização dos modos de vibrar.

Em particular, a excitação do sistema é realizada por meio de um motor de corrente contínua (CC) ao qual é acoplado um disco desbalanceado. A rotação do conjunto gera uma força periódica de excitação aplicada à estrutura, cuja frequência está diretamente relacionada à velocidade angular do motor. Dessa forma, o controle da velocidade de rotação permite a varredura de diferentes frequências de excitação, possibilitando a análise do comportamento dinâmico da estrutura sob diferentes condições de operação.

Quando o sistema opera com frequências de excitação próximas às suas frequências naturais, torna-se possível observar o fenômeno da ressonância, caracterizado pelo aumento significativo das amplitudes de resposta [6, 7]. Nessas condições, também se torna viável a identificação experimental das formas modais associadas aos diferentes modos de vibrar, aspecto de grande importância para a compreensão do comportamento dinâmico de sistemas estruturais [3].

Apesar da simplicidade conceitual da bancada, o controle preciso da velocidade do motor torna-se um desafio relevante quando o sistema opera em regiões próximas à ressonância. As elevadas amplitudes vibratórias podem introduzir perturbações significativas no sistema de acionamento, afetando a estabilidade da rotação e dificultando a manutenção da frequência de excitação desejada. Tal limitação compromete não apenas a repetibilidade dos ensaios, mas também a qualidade didática das demonstrações experimentais, reforçando a necessidade de estratégias de controle adequadas.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um sistema de controle de velocidade em Malha Fechada (MF) para o motor CC empregado na excitação da bancada. Como etapa preliminar de caracterização da estrutura, foi realizada uma análise modal experimental para a identificação das frequências naturais do sistema, fornecendo subsídios para a definição das condições de operação mais críticas e para o projeto do controlador.

II. DESCRIÇÃO DA BANCADA

Nesta seção serão apresentados o projeto da bancada de modo a contextualizar como foi projetada, os procedimentos experimentais realizados para o cálculo das frequências naturais e os resultados obtidos com essa análise.

A. Materiais e Equipamentos

O projeto da bancada foi concebido com foco na visualização clara dos fenômenos vibratórios abordados em sala de aula, priorizando uma configuração geométrica que favoreça a percepção dos modos de vibrar e da resposta dinâmica do sistema. Dessa forma, a estrutura foi dimensionada com proporções relativamente elevadas, de modo a permitir amplitudes visíveis de deslocamento, além de garantir robustez mecânica suficiente para suportar ensaios repetitivos ao longo de sua vida útil em ambiente acadêmico.

A bancada é composta por seis réguas metálicas, responsáveis por fornecer rigidez ao sistema, e por quatro chapas quadradas de alumínio fixadas ao longo da estrutura, que atuam como massas concentradas. Nesse arranjo, os graus de liberdade estão associados aos deslocamentos laterais dessas chapas. As características dinâmicas da bancada, como frequências naturais e modos de vibrar, decorrem da interação entre a rigidez dos elementos estruturais e a distribuição de massa ao longo do sistema. Para reduzir a influência de vibrações externas durante os ensaios, a base foi equipada com pés niveladores do tipo Vibra Stop.

Figura 1: Bancada projetada e construída

B. Análise Modal Experimental

Para a análise modal experimental, foi utilizado um acelerômetro do modelo PCB 352C22 (SNLW180950), responsável pela medição das acelerações da estrutura. A excitação foi realizada com o uso de um martelo de impacto do modelo ICP Impact Hammer U.S. (SN 48582), que possibilitou a aplicação e a medição das forças impulsivas. Ambos os equipamentos estão apresentados na Figura 2.

A aquisição e o condicionamento dos sinais foram realizados por meio do sistema Siemens SCADAS SPM 50. Os dados obtidos foram então enviados a um computador, utilizado para a leitura, o armazenamento e o processamento das

informações experimentais.

Figura 2: Acelerômetro, martelo e sistema SIEMENS utilizados

O procedimento experimental consistiu na aplicação da excitação por impacto sempre na massa inferior da estrutura, denominada massa 1, enquanto a resposta vibratória era medida sucessivamente em cada uma das massas da bancada. Para cada condição de medição, foram realizadas 10 aquisições, a fim de aumentar a confiabilidade dos resultados experimentais. As amplitudes e fases das funções de resposta em frequência (FRFs) obtidas são apresentadas na Figura 3, em que o índice de cada FRF está associado à massa onde a resposta foi medida.

Figura 3: Figura de identificação das frequências

A partir da análise dos gráficos apresentados na Figura 3, foi possível identificar as frequências naturais do sistema, associadas aos picos de ressonância observados nas curvas de magnitude. Essas frequências correspondem aos modos próprios de vibração da estrutura e são apresentadas a seguir.

$$\begin{aligned} f_1 &= 1,56 \text{ Hz} \\ f_2 &= 3,91 \text{ Hz} \\ f_3 &= 6,25 \text{ Hz} \\ f_4 &= 7,91 \text{ Hz} \end{aligned}$$

III. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

Para a excitação do sistema, foi utilizado um motor CC com tensão nominal de 6 V, acoplado a um elemento desbalanceado, responsável pela geração de uma força periódica de natureza aproximadamente harmônica. Essa configuração permite a indução de vibrações laterais na estrutura, cuja frequência de excitação é diretamente dependente da velocidade de rotação do motor.

O sistema de controle e acionamento do motor é composto por um Arduino Mega, um driver de potência do tipo Monster Moto Shield, responsável pelo fornecimento da corrente necessária ao acionamento do motor. Essa arquitetura possibilita a implementação de estratégias de controle de velocidade em MF, fundamentais para a varredura de frequências de excitação e análise do comportamento dinâmico da bancada.

A. Captação da Função de Transferência

Inicialmente, obteve-se de um modelo matemático capaz de representar adequadamente a dinâmica entre tensão média aplicada ao motor CC e a velocidade de giro. Para isso, realizou-se a identificação da planta por meio da determinação de sua função de transferência, a qual é posteriormente empregada no projeto do controlador. Especificamente, procedeu-se à aquisição de dados experimentais (velocidade angular do motor - em RPM) a partir da aplicação de uma entrada do tipo degrau no sinal de atuação (PWM) do motor.

A velocidade foi medida utilizando-se de um encoder incremental. A Figura 4 mostra a evolução da velocidade medida como resposta a um degrau de 6V.

Esta última foi obtida a partir da contagem dos pulsos gerados pelo encoder acoplado ao eixo do motor, permitindo uma medição indireta, porém confiável, da velocidade de rotação. Os dados coletados possibilitaram a construção da curva de resposta temporal do sistema, fundamental para a etapa subsequente de identificação.

Figura 4: Resposta de velocidade angular do motor à um degrau de 6V

Com base na resposta ao degrau obtida experimentalmente, o comportamento dinâmico do sistema foi aproximado por um modelo de primeira ordem com atraso de transporte. Essa representação mostrou-se adequada para descrever a dinâmica observada, permitindo caracterizar a relação entre a entrada aplicada e a resposta do motor por meio de um conjunto reduzido de parâmetros. A partir do ajuste do modelo aos dados

experimentais, foram estimados o ganho estático k , a constante de tempo τ e o atraso de transporte θ , resultando nos valores apresentados a seguir.

$$G(s) = \frac{ke^{-\theta s}}{\tau s + 1} \quad (1)$$

Em que os valores identificados experimentalmente foram:

$$\begin{aligned} k &= 2,6245 \\ \tau &= 0,2274 \text{ s} \\ \theta &= 0,1000 \text{ s} \end{aligned}$$

Figura 5: Comparação entre a resposta real do motor CC e a resposta simulada usando o modelo (1)

A partir do modelo identificado, procedeu-se ao projeto do sistema de controle, cuja escolha foi orientada por critérios clássicos de desempenho, tais como a redução do tempo de acomodação, a minimização do sobresinal (overshoot) e a atenuação de oscilações na resposta [8]. Em particular, optou-se pela utilização de um controlador do tipo proporcional-integral (PI), amplamente empregado em sistemas de controle de velocidade devido à capacidade de eliminar erro em regime permanente sem amplificar significativamente ruídos de alta frequência [9].

A função de transferência do controlador PI adotado é a seguinte:

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \quad (2)$$

Sendo que:

$$\begin{aligned} K_p &\text{ - Ganho proporcional.} \\ T_i &\text{ - Tempo integral.} \end{aligned}$$

Os parâmetros do controlador foram ajustados seguindo a metodologia de [8] e como resultado obtiveram-se:

$$\begin{aligned} K_p &= 0,2834 \\ T_i &= 0,2274 \text{ s} \end{aligned}$$

Após a obtenção destes parâmetros e do modelo de controle, a resposta ao degrau unitário foi ajustada ao máximo para que a convergência fosse a mais rápida possível e o overshoot fosse o menor. Deste modo, a Figura 6 mostra a resposta apresentada do sistema:

Figura 6: Curva de relação entre modelo de 1ª Ordem e dos dados captados

B. Diagrama de Blocos

O funcionamento do sistema de controle em malha fechada implementado no presente trabalho encontra-se ilustrado na figura 7.

Figura 7: Diagrama de Blocos representativo do sistema

C. Resultados de Controle

Para análise fidedigna, realizou-se testes de estabilidade com as 4 frequências calculadas nos tópicos anteriores. O objetivo desta etapa foi verificar se o modelo de controle e os parâmetros calculados corresponderiam às expectativas deste estudo.

Figura 8: 1ª Frequência = 1,56 Hz

Figura 9: 2ª Frequência = 3,91 Hz

Figura 10: 3ª Frequência = 6,25 Hz

Figura 11: 4ª Frequência = 7,91 Hz

D. Controle com Interferência

O principal desafio identificado ao longo do desenvolvimento do projeto tornou-se evidente após as etapas experimentais, nas quais se observou que o motor introduzia uma aceleração adicional à medida que sua rotação se aproximava de determinadas faixas de operação, resultando em velocidades máximas de subida e descida distintas e, conseqüentemente, em uma assimetria dinâmica no funcionamento do sistema. Embora essa condição seja responsável por gerar o desbalanceamento necessário à produção da força excitadora e da vibração da bancada, ela também impacta diretamente o desempenho da malha de controle. Nesse contexto, estabelece-se uma interação delicada entre a dinâmica mecânica e a ação do controlador, uma vez que, ao tentar compensar as variações de velocidade impostas pelo desbalanceamento, o sistema de controle pode interferir na manutenção da frequência dese-

jada, afetando a estabilidade e a consistência da resposta global. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de estratégias de controle mais robustas e específicas para sistemas vibratórios, capazes de considerar simultaneamente os efeitos do desbalanceamento e a exigência de estabilidade da rotação, sendo técnicas como controle adaptativo, controle robusto ou métodos baseados em observadores de estado alternativas promissoras em relação ao controlador PI convencional, sobretudo pela maior capacidade de lidar com não linearidades e perturbações inerentes ao sistema.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Por fim, como etapa de validação teórica e experimental, foram realizados ensaios de análise no domínio da frequência, utilizando um acelerômetro instalado na bancada e com o sistema de controle devidamente ativado. Nesses testes, definiu-se uma frequência de referência para a excitação do sistema, com o objetivo de avaliar o comportamento vibratório resultante e a capacidade de rastreamento do controlador.

Figura 12: Resultado de controle com motor CC adaptado para a 1ª Frequência = 1,56 Hz

Figura 13: Resultado de controle com motor CC adaptado para a 2ª Frequência = 3,91 Hz

Figura 14: Resultado de controle com motor CC adaptado para a 3ª Frequência = 6,25 Hz

Figura 15: Resultado de controle com motor CC adaptado para a 4ª Frequência = 7,91 Hz

V. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu a análise experimental e a modelagem do comportamento dinâmico de uma bancada vibratória de quatro graus de liberdade, associada a um sistema de controle de velocidade do motor responsável pela excitação. A partir de ensaios de impacto e da obtenção das funções de resposta em frequência (FRFs), foram identificadas as frequências naturais do sistema e analisada a influência da excitação mecânica na resposta estrutural. Além disso, a identificação da planta por meio da resposta ao degrau possibilitou a obtenção de um modelo matemático representativo da dinâmica do motor, viabilizando o projeto de um controlador

proporcional-integral (PI), adequado para garantir estabilidade e reduzir o erro em regime permanente dentro das limitações experimentais.

Entretanto, verificou-se que a natureza do sistema vibratório impõe desafios adicionais ao controle, uma vez que o desbalanceamento necessário para gerar vibração interfere diretamente na estabilidade da rotação do motor, evidenciando limitações de abordagens convencionais. Como perspectiva futura, destaca-se a aplicação de técnicas de interferência ou cancelamento de frequências para mitigar vibrações indesejadas, melhorando o desempenho estrutural, a vida útil dos componentes e a segurança operacional, além do uso de estratégias de controle mais avançadas para aprimorar a confiabilidade, precisão e aplicabilidade da bancada em estudos futuros.

VI. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, FAPEMIG, CAPES (INCT-EIE) e Petrobras pelo suporte recebido.

REFERÊNCIAS

- [1] M. F. H. B. I. Teixeira, "Análise de vibrações como ferramenta de manutenção preditiva em equipamentos industriais: Uma revisão," *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 6, no. 5, p. e656424, 2025.
- [2] A. M. Heirich, B. V. Simão, E. B. Camargo, and F. Cassol, "Desenvolvimento e análise de uma bancada didática para ensaios de vibrações," *Revista de Ensino de Engenharia*, vol. 38, no. 3, 2019.
- [3] D. J. Inman, *Engineering Vibration*. Pearson, 2014.
- [4] I. A. M. d. Lima, "Proposição de uma bancada didática para análise de vibração em manutenção preditiva," 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Automotiva).
- [5] M. J. Bassani, A. N. Santos Junior, D. B. Tonon, V. T. Pereira, and V. P. Batista Junior, "Desenvolvimento de uma bancada didática para estudo de vibrações em equipamentos rotativos," in *Jornada de Iniciação Científica da FAACZ*, (Aracruz, ES), 2018.
- [6] S. S. Rao, *Mechanical Vibrations*. Pearson, 2011.
- [7] C. Aroeira, "Diagnóstico de ressonância com análise de vibrações," 2025.
- [8] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson Education do Brasil, 2010.
- [9] M. C. M. Assunção, E.; Teixeira, *Controle Linear: Sistemas Contínuos e Discretos no Tempo*. UNESP, 2018.